

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Мирзарахманов Ф.С.
Стажер-исследователь

Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами при
Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882692>

Изох: Мақола давлат харидлари тизимидаги асосий муаммоларни кўриб чиқади ва уларни бартараф қилиш бўйича ечимларни таклиф қилади. Харидлар самарадорлигини ошириш учун кичик бизнеснинг иштирокини яхшилаш, тендерлар шаффофлигини ошириш ва шартномалар ижросини кузатишни кучайтириш кутилмоқда.

Аннотация: Статья рассматривает основные проблемы в системе государственных закупок и предлагает пути их решения. Ожидается улучшение участия малого бизнеса, повышение прозрачности тендеров и усиление контроля за исполнением контрактов для повышения эффективности закупок.

Abstract: The article examines the main issues in the public procurement system and proposes solutions to address them. It is expected that improving the participation of small businesses, increasing transparency in tenders, and strengthening contract enforcement will enhance the efficiency of procurements.

Калит сўзлар: Давлат закупкалари, тендер жараёнлари, коррупция, шаффофлик, кичик бизнес, худудий етказиб беришчилар, мониторинг, электрон платформалар, сифат, маълумотларни таҳлил қилиш.

Keywords: Государственные закупки, тендерные процедуры, коррупция, прозрачность, малый бизнес, региональные поставщики, мониторинг, электронные платформы, качество, аналитика данных.

English: Public procurement, tender procedures, corruption, transparency, small business, regional suppliers, monitoring, electronic platforms, quality, data analysis.

Введение. Государственные закупки являются одной из ключевых сфер государственной политики, поскольку они обеспечивают реализацию социальных и экономических программ, развитие инфраструктуры и стимулирование бизнеса. Данная сфера требует чёткого регулирования, прозрачности и эффективности. Исторически процесс закупок в большинстве стран, включая Узбекистан, сталкивался с коррупционными рисками, непрозрачностью и отсутствием конкуренции.

В последние годы были предприняты значительные усилия для модернизации закупочных процедур, включая внедрение электронных платформ и стандартизацию процессов. Однако, несмотря на прогресс, остаются проблемы, которые ограничивают эффективность и результативность закупок. Эти проблемы варьируются от несоответствия качества поставляемой продукции до недостаточной цифровизации участников процесса.

По нашему мнению, как показывают наши наблюдения, из основных проблем, с которыми сталкивается система государственных закупок, можно выделить несколько ключевых аспектов, существенно влияющих на её эффективность и прозрачность:

1. Качество поставляемых товаров. Зачастую, качество товаров, особенно поставляемых из регионов республики, не соответствует требованиям технической документации. Это может быть вызвано несколькими причинами:

недостаточный контроль на этапах производства, хранения и транспортировки.

отсутствие сертификации и стандартизации продукции, поставляемой мелкими производителями.

проблемы логистики, включая повреждение товаров в процессе доставки.

2. Недостаточный доступ для малого бизнеса и региональных поставщиков. Малые и региональные предприятия сталкиваются с трудностями участия в тендерах, включая:

отсутствие технической инфраструктуры для участия в электронных закупках;

недостаток знаний о процедуре закупок и необходимости подготовки документации;
сложность конкуренции с крупными компаниями из-за отсутствия опыта или ресурсов.

3. *Прозрачность тендерных процедур.* Несмотря на внедрение электронных платформ, сохраняются случаи манипуляций с тендерной документацией, включая:

создание технических условий, заведомо подходящих под определённых поставщиков;
ограниченный доступ к информации о результатах тендеров для общественности.

4. *Контроль за исполнением контрактов.* После завершения тендера часто отсутствует эффективный контроль за реализацией обязательств поставщиков, что приводит к:

невыполнению сроков поставки;
поставке товаров, не соответствующих заявленным требованиям;
отсутствию ответственности за нарушение условий контракта.

5. *Коррупционные риски.* Коррупция остаётся значительным барьером, проявляясь в виде:

Закулисных договорённостей между заказчиками и поставщиками.

Непрозрачного отбора победителей тендеров.

6. *Отсутствие системного анализа результатов закупок.* Недостаток аналитических инструментов и данных ограничивает возможности для выявления системных проблем и улучшения процедур закупок.

Для решения выявленных проблем в системе государственных закупок необходимо предпринять ряд мероприятий, направленных на улучшение прозрачности, повышения эффективности и минимизацию коррупционных рисков. Важнейшими шагами для улучшения функционирования системы являются следующие:

1. *Усиление контроля качества.* Создание национальной сети сертификационных лабораторий. Лаборатории должны работать на основе международных стандартов качества, таких как ISO, обеспечивая независимую проверку продукции до её поставки заказчику.

Введение электронных паспортов товаров с информацией о соответствии стандартам качества. Данные о производителе, характеристиках и сертификации товаров должны быть доступны заказчику в цифровом формате. Это обеспечит прозрачность происхождения и качества продукции.

Организация централизованной системы логистики, минимизирующей риски повреждения товаров. Для предотвращения порчи товаров при транспортировке необходимо создание логистических хабов с соблюдением стандартизированных условий хранения и доставки.

2. *Расширение участия малого бизнеса и региональных поставщиков.* Для устранения барьеров на пути участия малых и региональных поставщиков в государственных закупках требуются следующие меры:

- организация образовательных программ и тренингов. Организация курсов для повышения цифровой грамотности предпринимателей и ознакомления их с законодательной базой государственных закупок;

- введение льготных условий участия. Данные меры должны включать снижение платы за подачу тендерной заявки для малых предприятий и субсидирование затрат на подготовку тендерной документации;

- развитие инфраструктуры доступа. Ускоренное развертывание высокоскоростного интернета в регионах и предоставление бесплатных консультационных услуг для участников из удалённых местностей.

3. *Обеспечение прозрачности тендерных процедур.* Прозрачность и открытость тендерных процедур можно обеспечить через:

- обязательную публикацию тендерной документации. Все этапы тендерного процесса, включая разработку требований, список участников и результаты, должны быть доступны в открытом доступе;

- стандартизация тендерной документации. Разработка типовых технических требований для наиболее распространённых видов закупок снизит вероятность субъективного подхода к формированию условий.

4. *Мониторинг и контроль исполнения контрактов.* Эффективное исполнение контрактов требует внедрения системы мониторинга, позволяющей отслеживать выполнение условий договора в режиме реального времени:

- цифровизация процессов контроля. Использование программных решений для отслеживания сроков, объема и качества поставляемых товаров и услуг;
- создание независимых инспекционных органов. Эти органы должны быть наделены полномочиями для проведения внеплановых проверок на этапе исполнения контракта;
- введение штрафных санкций. Установление чётких критериев ответственности за несоблюдение контрактных обязательств, включая финансовые штрафы и временную дисквалификацию поставщиков.

5. *Создание централизованного аналитического органа.* Данная мера необходима для осуществления сбора и анализа данных о закупках, включая эффективность, повторяющиеся проблемы и результаты выполнения контрактов.

На данный орган можно возложить разработку индексов оценки эффективности, а также введение стандартных показателей (например, уровень конкуренции, доля качественно выполненных контрактов) что позволит объективно оценивать результаты системы.

Кроме того, необходимо чтобы данный аналитический орган регулярно публиковал аналитические отчёты касательно деятельности торговых площадок, данная мера необходима для обеспечения обратной связи для участников рынка и поможет государственным органам вносить необходимые корректировки.

6. *Предотвращение коррупционных рисков.* Для минимизации коррупции в закупках предлагается:

- введение системы анонимных тендеров. Имена участников должны быть скрыты на этапе рассмотрения заявок, чтобы исключить предвзятость в оценке.
- независимый надзор. Создание специальной комиссии, ответственной за мониторинг прозрачности закупочных процедур.
- использование технологий машинного обучения. Такие системы могут автоматически выявлять подозрительные аномалии, например, частые выигрыши одного поставщика или чрезмерное завышение цен.

Заключение. Государственные закупки — это динамично развивающаяся сфера, эффективность которой зависит от прозрачности, открытости и справедливости. Решение существующих проблем требует не только технических изменений, но и реформирования подходов к управлению закупками. Внедрение предложенных мер позволит повысить доверие к системе, улучшить качество поставляемых товаров и услуг, а также обеспечить рациональное использование государственных средств.

Список литературы

1. <https://documents1.worldbank.org/curated/fr/895931562292157182/pdf/Uzbekistan-Strengthening-Social-Protection-System-Project.pdf>
2. Система защиты в Узбекистане // Международная организация труда. URL: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@sro-moscow/documents/publication/wcms_760153.pdf (Дата)